

Shtamplash jarayonida asosiy yeyilish mexanizmini tadqiq qilish

**Fayzimatov Shuxrat
Numanovich**

Farg'ona Politexnika institute professori t.f.d Prof

**Rustamov Bannobjon
Nigmatullo o'g'li**

Farg'ona Politexnika instituti assistenti
bannobrustamov@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada shtamplash jarayonida asosiy yeyilishlar mexanizmi, kesish va teshish jarayonida matrisaning ishchi elementlarining yeyilishi, asbobning tabiiy yeyilishi, puansonning yon yuzasida uchta xarakterlik yeyilish zonasi, shtamplash paytida shtampning yon yuzasining yeyilishi bayon qilingan.

В данной статье описаны основной механизм эрозии при штамповке, эрозия рабочих элементов матрицы при резке и штамповке, естественная эрозия инструмента, три характерные зоны эрозии на боковой поверхности пуансона, эрозия боковой поверхности штампа при штамповке. Штамповка.

This article describes the main erosion mechanism during stamping, erosion of the working elements of the matrix during cutting and punching, natural erosion of the tool, three characteristic erosion zones on the side surface of the punch, erosion of the side surface of the stamp during stamping.

Kalit so'zlar:

matrisa, deformatsiya zonasi, yeyilishga bardoshlik, tores yuzalaridagi yeyilish, botirish chuqurligi, tores yeyilishi.

матрица, зона деформации, коррозионная стойкость, коррозия на поверхности торцов, глубина погружения, коррозия торцов.

matrix, deformation zone, corrosion tolerance, corrosion on tore surfaces, immersion depth, corrosion of tores.

Kesish va teshish jarayonida matrisaning ishchi elementlarining yeyilishi asbobning ishlov beriladigan zagotovka bilan ishqalanish yuzalarning ishqalanishi, plastik deformatsiyalari va ishchi qirralarning yorilishi, puanson va matrisa orasidagi bo'shliqda yopishqoq jarayonlarning paydo bo'lishi natijasida yuzaga keladi. Bu hodisalar o'zgaruvchan yuklar sharoitida deformatsiya zonasida ajralib chiqadigan o'ziga xos yuklar, ishqalanish kuchlari va issiqlik ta'siridan kelib chiqadi.

Asbobning tabiiy yeyilishi uning yuzasidan metallni olib tashlash, mayda sinib bo‘linish, ish paytida ishchi qirralarning ezilishi natijasida yuzaga keladi va shtampning ishchi qismlarining o‘lchamlarini o‘zgartirishda ifodalanadi. Shtamplangan detalning o‘lchamlarini o‘zgartirganda, asbob silliqlashni, kimyoviy-termik ishlov berish, himoya yeyilishga bardoshli qoplamalarni qo‘llash va boshqa usullar orqali tiklanishi mumkin.

Kesib olish jarayonlarida asbobning tores yuzalarini yeyilishning uchta geometrik shakli mavjud (1 – rasm): qiya, chuqursimon va kombinatsiyalangan. Shtamplangan detallar sonining ko‘payishi bilan chuqurchaning chuqurligi oshadi va yeyilish shakli chuqurchadan qiyalikka o‘zgaradi.

Ekspluatatsiyaning dastlabki davrida kesuvchi qirralarning o‘tmas bo‘lib qolishi ularning plastik deformatsiyasi, ishqalanishi, asbob va ishlov beriladigan zagotovkaning sirtlarining ishqalanishi natijasida yuzaga keladigan sezilarli kesish kuchlanishlari ta’siridan parchalanishi natijasida yuzaga keladi.

Keyingi yuklamalarda asosiy yeyilish turlari asbobning yon va tores yuzalaridagi yeyilishdir. Keyinchalik zagotovka asbobning ishchi qismiga ishqalanishi tufayli asbobning yon yuzalari yeyilishi boshlanadi.

1–rasm. Asbobning ishchi qismlarining tores yuzalari yeyilish shakllari (qiya, chuqursimon va kombinatsiyalangan)

Puansonning yon yuzasida uchta xarakterlik yeyilish zonasi hosil bo‘ladi, bu esa yopishtiruvchi o‘rnatish va asbob materiallarini ishlov beriladigan material bilan payvandlashni keltirib chiqaradi. Yopishqoq yeyilish ko‘pincha abraziv yeyilish bilan birga keladi (2 – rasm).

Birinchi zona bevosita asbobning kesuvchi qirralariga yaqin joylashgan va deformatsiya jarayonida eng ko‘p yuklangan zona hisoblanadi. Yeyilgan asbobning qirralarida o‘tmaslashish va yoriqlar kuzatiladi. Ushbu zonaning chegarasi puansonning deformatsiyalanadigan metallarga botirish chuqurligi bilan belgilanadi. Birinchi zonaning kattaligi operatsiya vaqtida qayta jilvirlash paytida puansonning tores yuzalaridan chiqarilgan metall qatlaminin qalinligini aniqlaydi.

Ikkinchi zona ajratilgandan keyin puanson va zagotovka yuzasi orasidagi ishqalanish natijasida hosil bo‘ladi, ya’ni, surish bosqichi. Ushbu zonada zagotovkaning orqaga qaytish kuchidan kelib chiqadigan bosim kuchlari puansonga ta’sir qiladi. Bu davrda ishqalanish yuzasida harorat keskin o‘zgaradi. Puanson pastga tushganda u minimal darajaga tushadi va ortga xarakatlanganda ko‘tariladi.

Uchinchi zona puanson harakatining minimal tezligi davrida eng past holatda hosil bo‘ladi. Pastki nuqta hududida ishqalanish juftligi turg‘unlik sharoitida bo‘ladi.

Harakat yoʻnalishi va ishqalanish sharoitlarini oʻzgartirish yuza yeyilishining kuchayishiga olib keladi. Bu zonada eng yuqori gʻadir-budurlik mavjud boʻladi.

Puansonning yon yuzasidagi nuqsonlar–chuqurliklar, boʻylama tiralishlar, tiralgan joylar, oʻsishlar, bu sohadagi kraterlar yuzasini keyinchalik yoʻq qilinishi bilan ishqalanish oʻrnatish natijasidir.

Puanson ishlov beriladigan qismga kiritilganda, ishlov beriladigan zagotovkaning kesilgan yuzasidagi notekisliklar, balandlik tepalari boʻylab puansonning yon yuzasida notekisliklar bilan oʻzaro taʻsir qiladi. Oʻzaro taʻsir qiluvchi yuza boʻlimlari soni puansonning yon yuzasiga perpendikulyar taʻsir qiluvchi kuchga bogʻliq. Puanson va zagotovkaning nisbiy harakati bilan qoplamalar va aralashmalar boʻlmagan toza metall kesilgan yuza ochiladi.

Ishqalanish zonalaridagi oʻsimtalar yuzasida yuqori bosim tufayli mikronotepaliklarning avval elastik, keyin plastik deformatsiyalari yuzaga keladi, bu esa qoʻshimcha ishqalanish yuzalarining shakllanishiga yordam beradi.

Natijada, yopishtiruvchi bogʻlanuvchi paydo boʻladi, sovuq payvandlash hosil boʻladi, bu esa asosiy metallardan koʻra ancha mustahkamrokdir. Natijada, parchalanish bogʻlanish tugunidan oz masofada sodir boʻladi.

Puanson zagotovkaga kiritilishi bilan baʼzi joylarda bogʻlanish tugunlarini yoʻq qilish va boshqa joylarda ularning shakllanish jarayoni sodir boʻladi. Natijada, qattiqligi yuqori boʻlgan metall mikrozaralar asbob va zagotovkaning yuza qatlamidan kesiladi yoki chiqariladi. Bu zaralar abraziv boʻlib, mahalliy plastik deformatsiyaga va asbobning yon yuzasini past kesishga olib keladi.

Shtamplash paytida shtampning yon yuzasining yeyilishi matrisaga karaganda, koida boʻyicha, 2–3 barobar koʻprok boʻladi. Buning sababi shundaki, shtamplash jarayonida zagotovka egilib, puanson yon yuzasida ishqalanish detal bilan oʻzaro taʻsir qiladi.

Asbob va zagotovka oʻrtasidagi ishqalanish kuchlari puansonning yon yuzalarining kuchli ishqalanishiga olib keladi, chunki shtamplash jarayonida puanson qayta ishlanayotgan materialdan ikki marta oʻtadi.

Bosuvchi polzunning teskari harakati paytida puanson qoʻshimcha ravishda ishqalanadi, qisish kuchlanishlari natijasida zarbdan keyin deformatsiyalangan materialdan oʻtadi. Shtampning ishchi qismlarining tores yuzalarining yeyilishi, zagotovka tolalarining asbob yuzalariga nisbatan sirpanish harakati tufayli namoyon boʻladi.

Zagotovka tolalarining siljishi bilan qoplangan maydon chiqib ketish tomonining yeyilish kengligiga toʻgʻri keladi. Asbobning tores yeyilishi yon yeyilishidan koʻra faolroq davom etadi, chunki uchlari deformatsiya jarayonida eng koʻp yuklanadi. Shu bilan birga, uchlari boʻylab tutilish hodisasi kuzatilmaydi, bu asbob va ish qismi oʻrtasidagi ishqalanish tekisligida plyonkalarining mavjudligi bilan izohlanadi, bu oʻzaro yopishish kuchini kamaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Balter M.A. Uprochneniye detaley mashin. 2-ye izdaniye pererabotannoye i dopolnennoye / M.A. Balter - M.: Mashinostroyeniye, 1998. - 184 s.
2. Bokov A.V. Povysheniye stoykosti shtampovogo instrumenta putem naneseniya karbidnykh pokrytiy / A.V. Bokov, V.F. Loskutov, V.G. Permyakov // Zashitnyye pokrytiya na metallax. - Kiyev: Naukova dumka, 2008. - Выр. 12. — S. 39-41.
3. Borovskiy G.V., Grigoryev S.I., Maslov A.R. Spravochnik instrumentalshchika. Spravochnik / Podobsh. red. A.R. Maslova.-M.: Mashinostroyeniye, 2005.462s :il.
4. Braslavskiy V.M. Texnologiya obkatki krupnykh detaley rolikami / V.M. Braslavskiy // 2-ye izd. - M.: Mashinostroyeniye, 2002. — S. 120-122.